

G'AFUR G'ULOMNING "SHUM BOLA" ASARIDAGI QO'RQUV KONSEPTINI IFODALOVCHI LISONIY BIRLIKLAR TAHLILI

Qadamova Ko`xinur Anvar qizi

UrDU lingvistika (nemis tili) 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda konsept tushunchasi eng keng o'rganilayotgan dolzarb mavzulardan biridir. Ushbu tushuncha ustida ko'plab tadqiqotlarning olib borilayotgani hech kimga sir emas. Shu jumladan, ushbu maqolada o'zbek va nemis tillarida qo'rquv konseptining qiyosiy tahlili bilan o'zbek adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri G'afur G'ulomning "Shum bola" asari misolida qisqacha tanishib chiqamiz. Maqolada ushbu asardagi qo'rquv konseptini ifodalovchi leksemalar va frazeologik birliklar har ikki tilda topilib, morfologik va leksik-semantik jihatidan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: qo'rquv konsepti, morfologik tahlil, leksik-semantik tahlil, frazeologik birlik, "Shum bola", tarjima nazariyasi

A COMPARATIVE ANALYSIS OF LINGUISTIC UNITS EXPRESSING THE CONCEPT OF FEAR IN GAFUR GULOM'S STORY "SHUM BOLA"

Qadamova Kukhinur Anvar qizi

is a second-year master's student in the German Linguistics program at Urgench State University.

Abstract: The concept of fear is one of the key emotional categories studied in linguistics and cultural studies. This article presents a comparative analysis of the linguistic representation of the concept of fear in Uzbek and German languages based on G'afur G'ulom's literary work "Shum Bola". The analysis identifies lexical and phraseological expressions of fear and examines them morphologically and semantically in both languages. The findings provide insight into how fear is encoded in different linguistic and cultural contexts, highlighting both common and distinctive features in Uzbek and German.

Key words: fear concept, phraseological units, morphological analysis, lexical-semantic analysis, G'afur G'ulom, "Shum Bola", translation theory

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ , ВЫРАЖАЮЩИХ КОНСЕПТ СТРАХА В ПОВЕСТИ ГАФУРА ГУЛЯМА " ШУМБОЛА "

Кадамова Кухинур Анвар кызы

*магистрантка второго курса по направлению «Лингвистика
(немецкий язык)» Ургенчского государственного университета.*

***Аннотация:** Концепт страха является одной из ключевых эмоциональных категорий, изучаемых в лингвистике и культурологии. В данной статье представлен сравнительный анализ языкового выражения концепта страха в узбекском и немецком языках на материале повести Гафура Гуляма «Шумбола». В ходе анализа определены лексические и фразеологические выражения страха, проведено их морфологическое и семантическое сравнение в обоих языках. Результаты исследования показывают, как страх кодируется в различных языковых и культурных контекстах, выявляя как общие, так и уникальные особенности узбекского и немецкого языков.*

***Ключевые слова:** концепт страха, фразеологизмы, морфологический анализ лексико-семантический анализ, Гафур Гулям, «Шумбола», теория перевода*

Kirish: Bugungi globallashuv sharoitida turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, qo'rquv singari asosiy insoniy his-tuyg'ularning lingvistik ifodalanish xususiyatlarini o'rganish, tarjima jarayonlarida, til o'rgatishda va madaniy tafovutlarni bartaraf etishda muhim omil hisoblanadi. O'zbek va nemis tillaridagi qo'rquv konsepti bo'yicha qiyosiy tadqiqot olib borish orqali ushbu tuyg'uni qanday ifodalash uslublari mavjudligi, turli lingvistik birliklarning semantik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Shuningdek, qo'rquv konsepti faqat individual psixologik hodisa bo'lib qolmay, balki ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida ham namoyon bo'ladi. Turli xalqlarning tarixiy va ijtimoiy hayoti ularning hissiy tajribalariga ta'sir ko'rsatib, bunday tushunchalarning shakllanishida o'z aksini topadi. Masalan, o'zbek tilida qo'rquv ifodalari ko'proq jamiyat va axloqiy qadriyatlarga bog'liq bo'lsa, nemis tilida esa individual tajriba va psixologik holatlarga ko'proq urg'u beriladi. Tadqiqot natijalari qo'rquv konseptining o'zbek va nemis tillaridagi umumiy va o'ziga xos jihatlarini aniqlash, tarjima jarayonlarida semantik, leksik va morfologik tafovutlarni hisobga olishga yordam berishi mumkin. Shu bilan birga, bu ish lingvokulturologiya, psixolingvistika, kross-madaniy tadqiqotlar va tarjima nazariyasi sohalari uchun ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlil: Tadqiqotning nazariy asosini O‘zbek tilidagi frazeologik birliklarni aniqlash va sharhlashda Usmonovning “O‘zbek tilining frazeologiyasi” asari hamda “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dan foydalanildi. Nemis tilidagi leksik birliklar uchun “Duden” lug‘ati asos qilib olindi. Badiiy matn sifatida G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasi va uning Oybek Ostanov tomonidan tarjima qilingan “Der Schelm” nomli nemischa variantidan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur maqolada sifat tahlil metodlari asosida G‘afur G‘ulomning “Shum bola” asarida qo‘rquv konseptini ifodalovchi lisoniy birliklar aniqlanib, ularning nemis tilidagi tarjimadagi ifodalari bilan qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Dastlab, asardagi qo‘rquvni bildiruvchi leksemalar va frazeologik birliklar tanlab olindi, keyinchalik ular morfologik va leksik-semantik jihatdan o‘rganildi. Nemis tilidagi ekvivalentlari bilan taqqoslash orqali har ikki tildagi ifodaning struktura va ma‘no jihatlarini chuqur tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar: “ Shum bola” qissasi muallif tomonidan 1936-yilda yozilgan bo‘lib, asarda ijodkorning bolalik yillari, Toshkent shahrining XX asr boshlaridagi hayoti tasvirlangan. Asarning markazida yozuvchining hayotidan olingan ko‘plab lavhalar turishiga qarmasdan, asar avtobiografik emas. Ushbu asarda haqiqiy faktlardan ko‘ra, badiiy to‘qima va fantaziya ustunlik qiladi. Asar xususida olingan film ham o‘zbek va xorijiy film tanqidchilari tomonidan yuqori baholangan. Qissaning bosh qahramoni shum bola - Qoravoy ismli bola(asar xususida ishlangan filmda. Qissaning o‘zida bolaning ismi keltirilmagan). U uyidan qochib ketib, uzoq muddat davomida turli xil bir-biridan qiziqarli sarguzashtlarni boshidan kechiradi. Asarda bolaning zukkoligi, topqirligi katta tahsinga sazovor. U o‘zining ushbu jihatlarini bilan har qanday qiyinchilikdan chiqib keta oladi va maqsadi yo‘lida taslim bo‘lmaydi. Asarda adibning naqadar qalami o‘tkir yozuvchi ekanligi nomoyon bo‘ladi. Asar yozuvchi tomonidan xalq og‘zaki ijodi namunalariga oid iboralar bilan boyitib sayqal berilgan. Asarda asosan bola psixologiyasi, oila va mahalla tarbiyasi, rostgo‘ylik va jasorat, o‘sha davr jamiyatidagi turmush tarzi ifodalangan. Asarni mutolaasi jarayonida qo‘rquvni ifodalovchi talaygina leksik va frazeologik birliklar topildi va morfologik va leksik-semantik jihatdan tahlil qilindi. Masalan asardagi “ oyim bola bechoraning boshini yorib, qatig‘ini chiqarib yubordimmi deb esi chiqib ketgan ekan” gapidagi “esi chiqib ketmoq “ iborasini tahlilga tortsak:

Leksik-semantik tahlil: Bu ifoda insonning ruhiy holatini aks ettiradi. Bu ibora o‘zini yo‘qotish, qo‘rquvdan aqldan ozish darajaragi holatini ifodalaydi. Ushbu ibora insonning qo‘rquv holatining juda kuchli yuqori darajada ekanligini bildiradi. Ot+fe‘l shaklida ifodalangan

Ushbu gapning nemischa ekvivalenti “ Sie war leichenblass vor Schreck” shaklida tarjima qilingan. Endi ushbu ifodaning har ikki jihatdan tahlilini ko‘rib

chiqamiz. Ushbu iborani morfologik tahlil qilmaganimizni sababi, chunki u yaxlit butunlik va qismlarga ajratib tahlil qilinmaydi.

"vor Schreck leichenblass sein"

Morfologik tahlil: "vor" – Bu predlog bo'lib, biror hodisaning oldida, -dan degan ma'nolarni bildiradi. "Schreck" – Bu ot, "qo'rquv" ma'nosini anglatadi. "leichenblass" – Bu sifat bo'lib, "o'likdek oq" degan ma'noni bildiradi. "Leichen" – o'lik, "blass" – rangsiz degan ma'noni anglatadi. "sein" – bu bo'limoq fe'li, gapdagi asosiy ibora – "leichenblass sein" ya'ni "rangining oqarib ketishi". Bu ifoda nemischa variantida sifat+fe'l shaklida ifodalangan,

Leksik-semantik tahlil: Bu ibora odamning qo'rquv yoki hayratdan yuzining rangining o'zgarishini ifodalaydi. "Leichenblass" so'zi, qo'rquvdan yuzning rangsiz yoki o'likdek bo'lishini tasvirlaydi, bu ruhiy yoki fiziologik holatni ifodalovchi ifodadir. "Vor Schreck" esa, qo'rquv yoki hayratdan kelib chiqqan natijani ko'rsatadi.

Umumiy tahlil: Ikkala ibora ham hissiy holatni ifodalasa-da, ular turli jihatlarga e'tibor qaratadi: "esi chiqib ketgan" – Ruhiy holatga yo'naltirilgan ifoda, ya'ni insonning ong va hissiyotlaridagi o'zgarishlarni tasvirlaydi. "vor Schreck leichenblass sein" – Fizik holatga taalluqli ifoda, ya'ni insonning tashqi ko'rinishi va fiziologik o'zgarishlarini bildiradi. Shunday qilib, birinchi ibora ruhiy holatni, ikkinchisi esa fiziologik holatni aks ettiradi. Bundan tashqari ifodalanishida ham farqlarni ko'rishimiz mumkin. O'zbekchada ot+fe'l ko'rinishida bo'lsa, nemischa ekvivalentida sifat+fe'l shaklida ifodalangan.

Yoki bo'lmasa "Yigit bechoraning rangi quv o'chib ketgan, lablari pir-pir uchadi" gapini tahlilini ko'rib chiqamiz. Ushbu gapda ikkita qo'rquvni ifodalovchi ibora bor. **Morfologik tahlil: ikkalasi ham frazeologik birlik, tuzilishi: rangi quv o'chmoq - ot + sifat + fe'l**, lablari pir-o'ir uchmoq - ot+taqlid so'z+fe'l

Leksik-semantik tahlil: Asosiy ma'nosi: odamning yuzi qo'rquvdan oqarib ketgani va lablari titragani ifodalangan. Bu gapdagi iboralar hissiy xolatni ya'ni qo'rquvni ifodalayapti.

Ushbu gapning nemischa tarimasi "Der Bursche war bleich wie ein Tuch und zitterte" shaklida berilgan. Endi ushbu ifodaning tahlilini har ikki jihatdan ko'rib chiqamiz:

Bleich wie ein Tuch sein

Morfologik tahlil: Bleich – sifat (adj.); "oqargan", wie ein Tuch- "ro'mol kabi ya'ni dakadek", "wie" – qiyoslov bog'lovchisi, ein Tuch-ot(ro'mol), **Sein** – yordamchi fe'l ("bo'limoq"), Tuzilishi: sifat + qiyoslov + ot + fe'l

Lekin bu ifoda ibora emas, chunki nemis tilining hech bir frazeologik lug'atlarida bu ifodaning frazeologik birlik sifatida qayd etilmagan. Shu sababdan ham biz bu ifodani qismlarga ajratgan holda tahlil qildik.

Leksik-semantik tahlil: So‘zma-so‘z tarjima: “ro‘mol kabi oq” → ya’ni “juda oqarib ketgan”. Ma’nosi odamning yuzi qo‘rquvdan oqarib ketganini ifodalaydi. Ushbu ifoda o‘zbek tilidagi “dokaday oqargan” iborasiga aynan ekvivalent sifatida olishimiz mumkin. Aynan shu ibora o‘zbek yozuvchisi Abduqayum Yo‘ldoshning “Javobi bor” nomli hikoyasida qo‘llangan. Tarjimon o‘zbek bo‘lganli uchun uni o‘zbek tiliga moslashtirilgan tarzda tarjima qilgan. Ushbu gapda yana bitta “lablari pir-pir uchadi” iborasining tarjimasi sifatida “zittern” fe’li bilan ifodalangan. Bu so‘zni morfologik jihatdan tahlil qilsak: turkumi fe’l, gapda Imperfekt, ya’ni o‘tgan zamon formasida turibdi. Ma’nosi titramoq, qaltiramoq ya’ni yigitning qo‘rquvdan titrab qaltirashi - lablari pir-pir uchmoq iborasiga tarjima sifatida berilgan. O‘zbekchada ibora bilan berilgan ifoda nemischaga tarjima qilinganda oddiy so‘z bilan ifodalanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa va natijalar: Biz yuqorida tahlil qilgan natijalariga ko‘ra, o‘zbek va nemis tillarida qo‘rquv konsepti turli uslubiy va semantik vositalar orqali ifodalanadi. O‘zbek tilida qo‘rquv holatlari ko‘pincha frazeologik birliklar yordamida, ya’ni obrazli va emotsional tarzda berilsa, nemis tilida ushbu holatlar ko‘proq fiziologik belgilarga asoslangan, individual psixologik yondashuv asosida ifodalanadi. Bu esa ikki til va madaniyat o‘rtasidagi semantik va lingvistik tafovutlarni ko‘rsatadi. Shuningdek, tarjima jarayonida har bir tilning o‘ziga xosliklarini inobatga olish, ayniqsa frazeologik birliklarni adekvat tarzda tarjima qilish muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov, O. (2015). O‘zbek tilining frazeologiyasi. Toshkent.
 2. Duden. (2024). Deutsche Sprache und Synonymik. Berlin.
 3. ” O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (2022)
 4. G‘afur G‘ulom “Shum bola”, ”Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, Bosh tahririyat Toshkent-2015, 12-b
 5. Der Schelm, Oybek Ostonsov, 2014
- Copyright @ " Akadernashr" Verlag GmbH, Taschkent, 2014